

Un gruppo di
donne dai 16 ai
34 anni
prescrive
di antibiotici
più
gruppo
nel
caso

- antibiotici prescritti ad un gruppo di donne dai 16 ai 34 anni
- antibiotici prescritti ad un gruppo di uomini dai 16 ai 34 anni

Inquadra il manifesto per scoprire i contenuti nascosti oppure per esplorare la web app.

Scopri la resistenza con hygiea.

La resistenza antimicrobica è una tra le dieci minacce più gravi alla salute pubblica che l'uomo sta affrontando, definita "pandemia silenziosa". Questo manifesto contiene un messaggio nascosto: fai il primo passo verso la sensibilizzazione.